

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

5. Moazami N, Ashori A, Ranjbar R, Tangestani M, Eghtesadi R, Nejad AS. Large scale biodiesel production using microalgae biomass of *Nannochloropsis*. *Biomass Bioenergy* 2012; 39: 449-453.

***BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM* BIOPREPARATI BILAN ISHLOV
BERILGAN MAHALLIY SOYA (*GLYCINE MAX.L*) NAV-NAMUNALARI
DONI TARKIBIDAGI OQSIL MIQDORLARI TAHLILI**

Jo'rayev J.N., Kurbanbayev I.J.

**O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o'simliklar
eksperimental biologiyasi instituti**

ilhomak@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi *Glycine max.L* turiga mansub mahalliy soya nav-namunalari nazorat va *Bradyrhizobium japonicum* biopreparati bilan ishlov berilgan variantlari doni tarkibidagi oqsil miqdorlari o'zaro taqqoslangan.

Kalit so'zlar: Soya, *Glycine max L.*, *Bradyrhizobium japonicum*, biopreparat, oqsil.

Kirish: Bugungi kunda yer yuzi aholisi uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning o'rnini va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Aholini oziq-ovqat, birinchi navbatda ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sifatli don va moy bilan to'la ta'minlash vazifasini bajarish, bundan tashqari, chorvachilik ozuqa bazasini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda o'simlik oqsilini ishlab chiqish va ta'minlash eng dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Soya oziq-ovqat mahsulotlari, xususan, oqsil va yog'ning muhim manbai bo'lib, shuning uchun turli sharoitlarda, shu jumladan stressda ham uning hosildorligini oshirish uchun ko'proq ilmiy tadqiqotlar zarur. Soya yetishtirishning eng yuqori ko'rsatkichlariga ega bo'lgan dunyoning eng muhim mamlakatlariga AQSh, Braziliya, Argentina, Xitoy va Hindiston kiradi [1].

Soyaning navlari va o'sish sharoitiga qarab, uning donida 30-48% oqsil va 17-26% yog' mavjud. Soyada 20-25% uglevodlar, 4-5% kul elementlari (jumladan, kaltsiy, fosfor, kaliy, natriy, yod, molibden va boshqalar), vitaminlar (E, B1, B2, B6, xolin, folat) mavjud, biotin va b.) yuzaga keladi. Soyadan mingdan ortiq mahsulot olinadi [2].

Vital, Roberto Gomes kabi olimlarning tadqiqotlarida soya urug'ini urug'lik infeksiyasiga qarshi kurashish uchun biopreparatlarni qo'llash samaradorligi o'rganilgan. Bunda biopreparatlarni qo'llashning soya urug'larining unib chiqishiga ijobiy ta'siri aniqlangan [3].

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Bizni ilmiy tadqiqotimizda *Bradyrhizobium japonicum* biopreparati bilan ishlov berilgan mahalliy soya nav-namunalari donidagi oqsil miqdorlari nazorat variant bilan o'zaro taqqoslanib tahlil qilinganda oqsil miqdorlari quyidagicha ekanligi aniqlandi.

1-diagramma.

Soya nav-namunalarining nazorat va *bradyrhizobium japonicum* biopreparat bilan ishlov berilgan variantlarida oqsil miqdorlari tarkibi

Nazoratga nisbatan taqqoslaganimizda *Bradyrhizobium Japonicum* biopreparati bilan ishlov berilgan variantlarda quyidagicha ko'rsatkichlar aniqlandi. BK-84 (40.14), Gen-9 (40.31) namunalari va Sochilmas (40.75), Xotira (41.52), Genetik-1 (41.20) navlarida eng yuqori, BK-98 (38.37), Gen-40 (38.52), Gen-8 (38.89) namunalari esa nisbatan past ko'rsatkichda oqsil miqdorlari aniqlandi.

Xulosa: Olib borilgan tadqiqotlar natijasida nazorat variantiga nisbatan *Bradyrhizobium Japonicum* biopreparati bilan ishlov berilgan nav-namunalarda eng yuqori oqsil miqdorlari borligi aniqlandi. Bundan kelib chiqadiki, *Bradyrhizobium Japonicum* biopreparati bilan ishlov berilganda soyaning biokimyoviy tarkibidagi oqsil miqdorlari oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'z navbatida, aholini sifatli oqsilga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pagano M. C., Miransari M. The importance of soybean production worldwide // Abiotic and biotic stresses in soybean production. – Academic Press, 2016. – C. 1-26.
2. Akmalovna A. C. Biological properties of soybean // E Conference Zone. – 2022. – C. 90-94.

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

3. Vital, Roberto Gomes, et al. "Nitric oxide increases the physiological and biochemical stability of soybean plants under high temperature." *Agronomy* 9.8 (2019): 412.

KARTOSHKA VA BATAT (SHIRIN KARTOSHKA) TUGUNAKLARINI SAQLASHDA BIOTEXNOLOGIK USULLARDAN FOYDALANISHNING AVZALLIKLARI

Xo'janazarova M.Q.

Toshkent davlat agrar universiteti doktoranti (DSc)

<https://orcid.org/0000-0003-4400-5818>

Annotatsiya: Kartoshka va batat (shirin kartoshka) ni saqlashda biotexnologik usullardan foydalanish ularning xavfsizligi, sifati va kasalliklarga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi. Biz ushbu maqolada biopestitsidlar, biostimulyatorlar bilan tugunak mevalarni saqlash usullari va avzalliklari haqida ma'lumot bermoqchimiz. Ushbu usullar nafaqat isrofgarchilikni kamaytiradi va mahsulot ta'mni saqlab qoladi, hamda saqlash jarayonini yanada ekologik toza sharoitda amalga oshirishni ta'minlaydi. Zamonaviy qishloq xo'jaligi sharoitida bunday yondashuvlar tobora dolzarb hisoblanib va istemolchilar uchun yuqori talabga ega bo'lib bormoqda.

Kalit so'zlar. Kartoshka, batat, biopestitsidlar, biostimulyatorlar, ekologik mahsulot, *Trichoderma*,

Kirish: Kartoshka va Batat (shirin kartoshka) o'simliklari tugunak mevalari uchun O'zbekiston sharoitida faqat oziq-ovqat maqsadlarida yetishtiriladi. Mamlakatimizda 2023-yil kartoshka hosili uchun respublika bo'yicha **30,4 ming**, fermer va qishloq xo'jaliklari korxonalaridan **106 ming gektar** asosiy maydonlarga kartoshka ekilgan. Ushbu asosiy maydonlar uchun **267 ming** tonna urug'lik talab etiladi, shundan, joriy yilda respublika bo'yicha **289 ming** tonna (**2 ming tonna qo'shimcha**) urug'lik kartoshka saqlash lozimligi aniqlangan. Joriy yilning **5-avgust holatiga** ko'ra, **43,6 ming** tonna yoki **15 foiz** urug'lik kartoshka jamg'arilgan. Shundan, **11,7 ming** tonnasi sovutkichli omborxonalarda va **31,9 ming** tonnasi oddiy omborxonalarda saqlanmoqda. Kartoshka tugunaklarini saqlash o'rtacha 7 oy davom etadi. Ushbu hosilni saqlash vaqtida kartoshkaning yo'qotilishi 20% gacha yoki undan ko'p bo'lishi mumkin. Buning asosiy sababi saqlash davrida yuzaga keladigan kartoshkaning fuzarioz, antroknos va ho'l chirish va boshqa kasalliklari hisoblanadi. Bu kasalliklarni qulay sharoitda mikroorganizmlar qo'zg'atadi. Bunday yo'qotishlarni oldini olish uchun biotexnologik usullar yordamida kartoshka va batat (shirin kartoshka) ni saqlash, saqlash sharoitini yaxshilash uchun zamonaviy yechim hisoblanadi. Ular nafaqat ekinlarning kasallik va zararkunandalarga chidamliligini oshirish, balki mahsulot